

A ATUAÇÃO DA MONITORIA E DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NO ENSINO DA TOPOGRAFIA E DA AGRIMENSURA NA UFPE

Rafaella Silva de Oliveira¹; Marianna Maciel Spindola Saraiva de Moura¹; Beatriz Ramos Barbosa²; Priscila Inês de Carvalho Camelo²; Lucas Gonzales Lima Pereira Calado³; Andréa de Seixas³

¹ *Graduação em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.*

² *Pós-graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.*

³ *Departamento de Engenharia Cartográfica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.*

E-mail: rafaella.oliveira@ufpe.br; marianna.maciel@ufpe.br; beatriz.ramosb@ufpe.br; priscila.camelo@ufpe.br; calado.lucas@ufpe.br; andrea.seixas@ufpe.br

Eixo temático: *Geodésia e posicionamento aplicado à engenharia.*

Resumo

Em agosto de 2025 ocorreu o evento intitulado “Primeiro Seminário de Integração e Discussão dos Três Primeiros Semestres do Curso de Graduação em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura”. O evento foi organizado pelo Laboratório de Geodésia (LAGEO) e pelo Laboratório de Topografia (LATOP), ambos do Departamento de Engenharia Cartográfica (DECart), e teve com um dos objetivos a promoção de um espaço de avaliação e diálogo entre estudantes e docentes, abordando o as disciplinas cursadas no semestre 2025.1. Neste evento, uma recomendação dos estudantes foi a elaboração de projetos de monitoria e de estágio de docência. A monitoria na graduação e o estágio de docência na pós-graduação são importantes integradores entre os discentes e docentes no ensino superior, proporcionando experiências que contribuem para o ensino-aprendizagem, envolvendo estudantes, pós-graduandos e professores. As atividades de monitoria promovem o aumento do rendimento dos estudantes, gerando autonomia, participação e maior compreensão dos conteúdos [1]. Os monitores desempenham um papel fundamental nas aulas práticas, possibilitando assistência aos estudantes e proporcionando maior segurança no manuseio dos equipamentos. Além disso, fornecem apoio ao docente nas aulas teóricas e fornecem atendimento em horários extraclasse, em grupo ou individualmente, para tirar dúvidas e realizar exercícios [2]. As atividades do estagiário de docência, em comum acordo com o professor da disciplina, contempla o planejamento e execução de aulas teóricas ou práticas, de acordo com o conteúdo programático e o plano de ensino da disciplina. O estágio de docência permite que o pós-graduando vivencie a prática de elaborar e ministrar uma aula para uma turma de graduação, preparando-o para ministrar aulas no futuro e até mesmo para a prova didática de um possível concurso. Assim, este resumo tem como objetivo apresentar o que ocorreu na monitoria e no estágio de docência nos semestres 2025.2 e 2026.1 do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Os projetos de monitoria e de estágio de docência foram desenvolvidos em cinco disciplinas do curso, sendo todas com caráter teórico e prático. No semestre 2025.2 foram aprovados três projetos de monitoria envolvendo disciplinas obrigatórias do ciclo profissional do curso que são ofertadas no primeiro, segundo e terceiro período, respectivamente: Instrumentos de Medição, Topografia 1 e Topografia 2 [3]. Foram disponibilizadas nove vagas de monitoria para essas disciplinas (três para cada), das quais seis foram ocupadas (dois para Instrumentos de Medição, três para Topografia 1 e um para Topografia

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

2). Na realização dessas três primeiras disciplinas o estudante está vivenciando os primeiros momentos na Universidade e no curso, envolvendo o ciclo básico e ciclo profissional de Engenharia [3]. Essas disciplinas têm um caráter teórico-prático e proporciona o contato dos estudantes com equipamentos topográficos e geodésicos, permitindo o desenvolvimento de habilidades de manuseio instrumental para levantamentos topográficos. Ou seja, isso demanda uma atenção especial do docente e do monitor para o correto aprendizado de forma individual e em grupo. Assim, neste semestre, os monitores foram fundamentais para o desenvolvimento das aulas práticas com maior êxito, qualidade observacional e manuseio de equipamentos e acessórios. Os docentes das disciplinas puderam acompanhar isso com a redução dos erros nos trabalhos práticos, por exemplo. Dando-se continuidade, no semestre 2026.1 também foram aprovados três projetos de monitoria para as mesmas disciplinas com a disponibilização de nove vagas, sendo preenchidas por dois estudantes em Instrumentos de Medição, três em Topografia 1 e dois estudantes em Topografia 2. Além de continuar com as atividades de acompanhamento aplicadas no semestre anterior, as monitorias passaram a se consolidar com a assistência de horários extraclases para o desenvolvimento dos exercícios teóricos e numéricos propostos, fortalecendo a integração e o convívio dos estudantes no curso. Além disso, no semestre 2026.1 acrescentou-se os projetos de estágio de docência nas disciplinas Tópicos Especiais em Geodésia (eletiva) e Geodésia 3 (obrigatória). Diferentemente das disciplinas contempladas na monitoria, que são do ciclo inicial, essas são ofertadas para os períodos mais avançados do curso (a partir do oitavo período). Nestas disciplinas, os pós-graduandos ministraram aulas referentes ao posicionamento por satélites e ao georreferenciamento de imóveis rurais, por exemplo. Paralelo a isto, parte das atividades práticas envolveram a ampliação da infraestrutura geodésica do Campus Recife da UFPE com a implantação de uma base de calibração multipinos. Assim, foi realizado o projeto geométrico, a locação, o controle geométrico, a determinação das coordenadas e o monitoramento de estruturas, aplicando diferentes métodos. Portanto, o estágio de docência permitiu o aprimoramento de técnicas e procedimentos de medição ao pós-graduando, além do aprofundamento teórico e da promoção da experiência de lecionar na educação superior. Observa-se, que no período de um ano, a presença de um total de dezoito vagas de monitoria, das quais treze vagas foram ocupadas (quatro com bolsas e nove voluntárias), e dois estágios de docência (com bolsas), foi fundamental para a consolidação teórico-prática das disciplinas. Em geral, nos dois períodos em questão, pode-se observar um comprometimento maior dos discentes com as atividades das disciplinas, constância no suporte extraclasse, melhor desempenho nas atividades de campo e uma maior participação nas atividades do curso de graduação. Além disso, a monitoria e o estágio de docência contribuíram para uma maior aproximação entre docentes e discentes, criando um ambiente colaborativo e mais dinâmico no contexto acadêmico.

Palavras-chaves: Projetos; Monitoria; Estágio de Docência; Ensino de Topografia e Geodésia; Aprendizagem.

Figura 1. Atividades promovidas com a atuação de monitores e estagiários de docência do DECart/UFPE: a) Primeiro Seminário de Integração e Discussão dos Três Primeiros Semestres do Curso de Graduação em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; b) Vivência didática em aula prática; e c) Integração de discentes e docentes em eventos institucionais – I CIRF & VIII SIMGEO, Recife, 2025.

Fonte: Elaboração dos Autores.

Referências

- [1] NORBERG, S. O.; BOM, T. F.; BRUCH, A. F.; CIROLINI, A. A influência da monitoria no desempenho acadêmico nas disciplinas de cartografia e topografia. *In: Congresso de Ensino de Graduação da Universidade Federal de Pelotas; Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPel, 2016, Pelotas. Anais do II Congresso de Ensino de Graduação da Universidade Federal de Pelotas. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2016.*
- [2] STARCIC, A. I.; KOVAC, M. S. E-tutor: the student support system for raising the quality of the learning process and learning outcomes in the undergraduate civil and geodetic engineering education. *In: Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications, August 18-20, 2006, Elounda, Greece, p.465-469.*
- [3] GONÇALVES, M. L. A. M. et al. **Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura.** Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia e Geociências, Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco, Brasil. 2023.

